

УДК 616.1

DOI 10.5281/zenodo.14747185

Научная статья

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL FEATURES OF ATRIAL FIBRILLATION IN OBESE PATIENTS

ТИМОФЕЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ГУБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

TIMOFEEVA ANASTASIA NIKOLAEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
GUBANOVA GALINA FEDOROVNA,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлены результаты исследований, посвященных изучению роли ожирения в развитии и прогрессировании фибрилляции предсердий, а также особенностей клинической картины и лабораторно-инструментальных данных у пациентов с сочетанной патологией. Обобщены существующие научные данные о взаимосвязи ожирения и развития фибрилляции предсердий, проведена оценка изменения лабораторных и структурных показателей сердечно-сосудистой системы у пациентов с нарушениями ритма, страдающих от ожирения. Изучена корреляция между увеличением индекса массы тела и частотой рецидивов фибрилляции предсердий. В результате выявлено, что ожирение играет существенную роль в развитии и прогрессировании фибрилляции предсердий, влияет на повышение ряда биохимических маркеров, а также вызывает структурно-функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

This article presents the results of studies on the role of obesity in the development and progression of atrial fibrillation, as well as the clinical picture and laboratory and instrumental data in patients with combined pathology. The existing scientific data on the relationship between obesity and the development of atrial fibrillation are summarized, and changes in laboratory and structural parameters of the cardiovascular system in patients with rhythm disorders suffering from obesity are evaluated. The correlation between an increase in body mass index and the recurrence rate of atrial fibrillation has been studied. As a result, it was revealed that obesity plays a significant role in the development and progression of atrial fibrillation, affects the increase of a number of biochemical markers, and also causes structural and functional changes in the cardiovascular system.

Ключевые слова: ожирение, фибрилляция предсердий, эпикардальная жировая ткань, воспаление, адипокины.

Key words: obesity, atrial fibrillation, epicardial adipose tissue, inflammation, adipokines.

Актуальность исследования.

Фибрилляция предсердий (ФП) представляет собой одну из наиболее часто встречающихся и потенциально опасных для жизни аритмий. Распространенность ФП в общей популяции составляет приблизительно 1-2%. При этом наблюдается прямая корреляция между возрастом и частотой выявления данного заболевания: от 0,5% в возрасте 40-50 лет до 5-15% в 80 лет [17, с. 1535]. Прогнозы указывают на двукратное увеличение числа пациентов с данной аритмией в странах Европейского союза в ближайшие 50 лет. Фибрилляция предсердий оказывает негативное влияние на качество жизни больных, повышает риск внезапной сердечной смерти, инсульта, сердечной недостаточности и тромбоэмболических осложнений. Смертность среди пациентов с данным нарушением ритма вдвое выше, чем у лиц с синусовым ритмом [11, с. 1387].

Своевременная коррекция модифицируемых факторов риска, включая ожирение, как один из наиболее значимых, имеет первостепенное значение в профилактике и лечении фибрилляции предсердий. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года число людей с ожирением утроилось. Многочисленные эпидемиологические исследования и метаанализы подтверждают связь между ожирением и ФП. Установлено, что риск развития аритмии у лиц с ожирением в среднем в 2,4 раза выше, чем у людей с нормальной массой тела [18, с. 1537]. Системное воспаление, окислительный стресс, обусловленные ожирением, наряду с увеличением количества эпикардального жира приводят к гипертрофии предсердий, активируют воспалительные процессы, способствуют образованию локального фиброза миокарда и нарушают электрическую проводимость [4, с. 112]. Данные факторы являются причиной развития фибрилляции предсердий, ее поддержания и прогрессирования. Избыточное отложение висцерального и подкожного жира также связано с распространенностью нескольких сопутствующих заболеваний, включая гипертонию, диабет, ишемическую болезнь сердца, дислипидемию, обструктивное апноэ во сне и сердечную недостаточность, все из которых способствуют развитию и дальнейшему прогрессированию ФП [9, с. 63]. С ростом численности населения с избыточным весом нарушение ритма, связанное с ожирением, будет продолжать прогрессировать как серьезная проблема для здравоохранения во всем мире.

Цели и задачи исследования.

Цель: изучение особенностей клинического течения, лабораторной и инструментальной диагностики у пациентов с ожирением и фибрилляцией предсердий.

Задачи: обобщить существующие научные данные о взаимосвязи ожирения и развития фибрилляции предсердий, оценить изменения лабораторных и структурных показателей сердечно-сосудистой системы у пациентов с нарушениями ритма, страдающих от ожирения, исследовать корреляцию между увеличением индекса массы тела и частотой рецидивов фибрилляции предсердий.

Материалы и методы исследования.

Проведен литературный обзор отечественных и зарубежных научных статей, опубликованных в научных электронных библиотеках PubMed, E-library, Cyberleninka, National Library of Medicine, ScienceGate. Поиск задавался по ключевым словам: «ожирение и фибрилляция предсердий», «эпикардальная жировая ткань», «ожирение и ремоделирование сердца», «влияние ожирения на структуру сердца», «лептин», «адипонектин», «матриксные металлопротеиназы». Для данного метаанализа рассматривались статьи, которые содержат экспериментальную и клиническую базу по наиболее современным вопросам, касающихся особенностей фибрилляции предсердий у пациентов с ожирением.

Результаты исследования.

Для возникновения фибрилляции предсердий, как и для любой другой аритмии, необходимо наличие двух факторов: субстрата, представленного измененной структурой миокар-

да предсердий, и триггера, инициирующего развитие аритмии. Научные исследования подтверждают, что ожирение может негативно воздействовать на сердечно-сосудистую систему как через гемодинамические, так и негемодинамические механизмы. При этом ожирение обладает уникальной способностью выступать как в роли субстрата, так и в роли триггера фибрилляции предсердий [13, с. 4195].

Ожирение способствует развитию структурного и электрического ремоделирования сердца. Под данным термином понимают адаптационно-приспособительный процесс, включающий в себя изменения структуры и функционального состояния сердца, нацеленный на адаптацию работы миокарда при наличии любых патологических процессов [23, с. 381].

Ожирение оказывает множество неблагоприятных эффектов на динамику, структуру и функцию сердечно-сосудистой системы. При нарастании жировой массы происходит снижение периферического сосудистого сопротивления с постепенным депонованием крови, приводящим к увеличению ОЦК, ударного объема и сердечного выброса. Эти изменения обусловлены повышенными метаболическими потребностями организма, вызванными увеличением массы тела и площади поверхности кожных покровов. Перегрузка объемом и давлением влечет за собой повышение конечного диастолического давления (КДД) в полости левого желудочка (ЛЖ) сердца, что способствует развитию эксцентрической гипертрофии миокарда левого желудочка [19, с. 367]. Характерной чертой этой формы гипертрофии является преобладание увеличения размеров полости левого желудочка над утолщением его стенки. Фремингемское исследование сердца (n=3922) подтвердило наличие прямой корреляции между индексом массы тела (ИМТ) и параметрами левого желудочка: его массой, толщиной стенок и размерами [14, с. 233]. Согласно данным трансторакальной эхокардиографии, у пациентов с ожирением и фибрилляцией предсердий в 8-40% случаев выявляется дилатация левого желудочка, а увеличение массы миокарда левого желудочка и его стенок наблюдается у 87% обследованных [6, с. 520]. M. Bombelli с соавторами установил, что повышение ИМТ на 1 кг/м^2 увеличивает риск развития гипертрофии левого желудочка на 5,1%, а увеличение окружности талии на 1 см – на 2,6% [10, с. 1033].

Дисфункция миокарда при ожирении проявляется, прежде всего, нарушением диастолической функции. Большинство исследований демонстрируют, что наличие лишнего веса в течение длительного времени при отсутствии сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома не способствует нарушению систолической функции ЛЖ. Фракция выброса у большинства лиц с высоким ИМТ остается нормальной или даже повышенной. Лишний вес ведет к нарушениям релаксации миокарда и, как следствие, к неполному наполнению сердца кровью в фазу диастолы, в результате чего развивается диастолическая дисфункция ЛЖ. По данным исследования Sletten A.C., у людей с ожирением и фибрилляцией предсердий по данным Эхо-КГ сердца наблюдается снижение ранней диастолической (Е-пик) скорости наполнения ЛЖ, удлинение времени изоволюмического расслабления [21, с. 489].

Структурные и функциональные изменения левого желудочка, возрастание объема циркулирующей крови, наблюдаемые при ожирении, способствуют увеличению размеров левого предсердия (ЛП). Согласно исследованиям, риск развития фибрилляции предсердий имеет прямую зависимость от размера ЛП [22, с. 1985]. Нарушение диастолического расслабления миокарда левого желудочка влечет за собой перерастяжение левого предсердия, тогда как воспаление и повышение уровня воспалительных маркеров, наблюдаемые при ожирении, способствуют развитию фиброза ЛП и гипертрофии предсердных миоцитов. Эти изменения, в свою очередь, ведут к неоднородности проведения импульса и способствует возникновению и прогрессированию фибрилляции предсердий. Результаты сравнительного анализа эхокардиографических параметров выявили существенные изменения размеров и объема ЛП у лиц с фибрилляцией предсердий и ожирением по сравнению с контрольной

группой пациентов, имеющих нормальный вес. При этом средние показатели размера ЛП в группе с показателем ИМТ в пределах нормы составили $47,1 \pm 6,6$ мм, объем ЛП – $95,1 \pm 30,8$ мл. Напротив, в группе пациентов с нарушением ритма и избыточной массой тела были зарегистрированы более высокие средние значения размера ЛП $50,9 \pm 6,4$ мм и объема ЛП $114,1 \pm 29,4$ мл ($p=0,001$) [5, с. 398].

Wong С. Y. С соавторами выявили статистически достоверную взаимосвязь между ожирением, фибрилляцией предсердий и структурными изменениями правого желудочка, а именно увеличением его размеров и утолщением его свободной стенки [25, с. 615]. Важно отметить, что в ходе комплексного обследования у большинства пациентов степень трикуспидальной регургитации была незначительной, что свидетельствует об отсутствии легочной гипертензии и исключает возможность развития увеличения правых отделов сердца на фоне сопутствующих заболеваний органов дыхания. Более того, у пациентов с выраженным ожирением ($ИМТ > 35$ кг/м²), независимо от возраста и сопутствующей артериальной гипертензии, было зафиксировано снижение фракции выброса правого желудочка по сравнению с пациентами с нормальным ИМТ.

Исследования взаимосвязи между ожирением и динамикой течения фибрилляции предсердий, а также риском развития осложнений, дали неоднозначные результаты. Некоторые исследования демонстрируют корреляцию между повышенным индексом массы тела и увеличением частоты и продолжительности эпизодов ФП, а также ухудшением симптоматики по шкале EHRA. Так, сравнительный анализ показал, что у пациентов с $ИМТ > 30$ кг/м² пароксизмы ФП наблюдаются несколько раз в месяц у 57,9% случаев, в то время как у лиц с ИМТ равным 18,5-24,9 кг/м² этот показатель составляет 46,1% ($p=0,015$). Таким образом, можно сделать вывод о том, что ожирение ассоциируется с повышенной вероятностью частых эпизодов ФП [5, с. 395].

Несмотря на общепризнанный негативный эффект ожирения на кардиоваскулярную систему, некоторые исследования выявляют сниженный риск летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с фибрилляцией предсердий, страдающих избыточным весом. Данное явление получило название «парадокса ожирения». Одним из возможных объяснений этого феномена является предположение о том, что пациенты с лишней массой, как правило, получают быструю помощь на более ранних стадиях развития заболевания и в более интенсивной форме. Кроме того, выдвигается гипотеза о том, что повышенный индекс массы тела может способствовать снижению смертности за счет большего метаболического резерва, что позволяет пациентам с ожирением эффективнее справляться с увеличенным катоболическим стрессом, возникающим при прогрессировании нарушении ритма [15, с. 398].

Жировая ткань играет важную роль в развитии и прогрессировании фибрилляции предсердий посредством системного воспалительного процесса. Внутривнутрибрюшной жир функционирует как активная эндокринная железа, выделяя провоспалительные цитокины и адипокины. Эти вещества оказывают аутокринное, паракринное и отдаленное воздействие на различные органы и системы организма, играя немаловажную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, вызывая фиброз миокарда и нарушение ритма [1, с. 393]. Ожирение можно рассматривать как состояние «хронического воспаления».

Эпикардальная жировая ткань (ЭЖТ), расположенная между сердечной мышцей и висцеральным листком перикарда, характеризуется наибольшей воспалительной активностью. Толщина ЭЖТ у лиц с ожирением на 20% превышает показатели пациентов с нормальной массой тела. Wong С. доказал, что повышение объема ЭЖТ коррелирует с повышенным риском развития ФП: увеличение его объема на одно стандартное отклонение сопряжено с 2,6-кратным ростом риска [24, с. 470]. Эпикардальная жировая ткань тесно прилегает к миокарду, особенно в области задней стенки левого предсердия и атриовентрикулярной борозды, что способствует развитию жировой инфильтрации и фиброзу. Цитокины,

продуцируемые адипоцитами ЭЖТ, способствуют развитию интерстициального фиброза предсердий и созданию условий для возникновения предсердного механизма re-entry, который является электрофизиологической основой ФП [1, с. 393]. Эхокардиографическое исследование выявило статистически значимую корреляцию между наличием ожирения и повышенной толщиной эпикардального жира у пациентов с фибрилляцией предсердий. Так, у пациентов с ФП и ожирением толщина ЭЖТ составила $5,8 \pm 2,7$ мм, в то время как у пациентов с ФП и нормальной массой тела этот показатель был существенно ниже – $3,4 \pm 1,6$ мм ($p < 0,0001$) [2, с. 41]. Кроме того, установлено, что толщина ЭЖТ у пациентов с персистирующей формой ФП достоверно выше, чем у пациентов с пароксизмальной формой.

В контексте развития фибрилляции предсердий у пациентов с ИМТ > 30 кг/м² особую значимость приобретают провоспалительные цитокины. Данные вещества продуцируются макрофагами и адипоцитами эпикардальной жировой ткани. Эти биологически активные вещества стимулируют процессы гипертрофии левого желудочка, апоптоз кардиомиоцитов, фиброзирование и ремоделирования миокарда [26, с. 70]. Исследования показали, что у пациентов с фибрилляцией предсердий и избыточной массой тела концентрация биомаркеров воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа) в сыворотке и плазме крови статистически значимо выше, чем у пациентов с фибрилляцией предсердий без избыточной массы тела. Корреляционный анализ выявил положительную связь между уровнями СРБ, ИЛ-6 и ФНО-α с размерами и объемом левого предсердия. Кроме того, установлена положительная корреляция между С-реактивным белком и интерлейкином-6 с индексом массы тела, окружностью талии и толщиной эпикардального жира. В то же время, концентрация ФНО-α продемонстрировала лишь слабую корреляцию с индексом массы тела и окружностью талии, в отличие от более выраженной связи с толщиной эпикардального жира [2, с. 42].

Гиперлептинемия в сыворотке крови является характерной особенностью пациентов с ожирением и фибрилляцией предсердий [3, с. 338]. Этот гормон, продуцируемый адипоцитами, способствует усилению продукции провоспалительных медиаторов, таких как цитокины, лейкотриены др., что приводит к развитию системного воспалительного процесса. Лептин, воздействуя на митоген-активируемые протеинкиназы (MAPKs), провоцирует окислительный стресс и индуцирует экспрессию молекул адгезии на поверхности эндотелиальных клеток. Многочисленные исследования подтвердили корреляцию между уровнем лептина в плазме крови и степенью ожирения, а также с индексом массы тела как у мужчин, так и у женщин. При этом увеличение уровня данного адипокина наблюдается у лиц с ожирением по сравнению с лицами с нормальной массой тела. Доказано значительное влияние повышенного уровня лептина на развитие предсердного фиброза. Установлена связь между высоким уровнем гормона и частотой пароксизмов у пациентов с фибрилляцией предсердий: концентрация лептина, превышающая 8,7 мг/мл, а также окружность талии более 80 см значительно увеличивают риск рецидива [8, с. 34]. Наблюдается тенденция к более высокому уровню лептина у пациентов с рецидивирующими пароксизмами по сравнению с пациентами без них.

Пациенты с ожирением характеризуются сниженной экспрессией гена ADIPOQ, отвечающего за синтез адипонектина. Этот адипокин обладает множеством защитных свойств: он препятствует развитию атеросклероза и болезней органов кровообращения, а также оказывает противовоспалительное действие. Адипонектин способствует уменьшению размеров жировых клеток, подавляет выработку медиаторов воспаления, повышает уровень ЛПВП и снижает уровень триглицеридов, предотвращая развитие метаболических нарушений [12, с. 103]. Исследования показали обратно пропорциональную зависимость между уровнем адипонектина и размерами левого предсердия. При наборе веса его концентрация в плазме крови снижается. Влияние данного адипокина на развитие фибрилляции предсердий, вероят-

но, зависит от пола: у мужчин высокий уровень адипонектина связан с повышенным риском развития нарушений сердечного ритма, в то время как у женщин такой связи не выявлено. Кроме того, установлено, что у пациентов с приступом фибрилляции предсердий, продолжающимся более 7 дней, уровень адипонектина значительно выше, чем у больных с пароксизмальной формой и у лиц с нормальным сердечным ритмом [1, с. 148].

Ожирение оказывает негативное влияние на эластичные свойства стенок сосудов. Увеличение массы тела приводит к статистически значимому повышению жесткости сонных артерий и снижению их податливости. Скорость пульсовой волны, которая служит косвенным индикатором жесткости сосудистой стенки, достоверно выше в сосудах верхних конечностей у лиц с ожирением, независимо от половозрастных характеристик и уровня артериального давления [20, с. 1523]. Данный показатель выступает как самостоятельный фактор риска развития новых случаев аритмии. У пациентов с ожирением и аритмией, длящейся менее недели, было выявлено статистически значимое увеличение сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI) по сравнению с пациентами, имеющими избыточную массу тела с синусовым ритмом. Повышение данного индекса коррелировало с увеличением окружности талии [6, с. 520].

Увеличение жесткости стенок артерий связано с утолщением слоя «интима-медиа», вызванным разрастанием гладкомышечных клеток, ростом количества коллагена и снижением содержания эластина. Одним из признаков повышенной жесткости артерий является чрезмерная деградация эластина и коллагена под воздействием матриксных металлопротеиназ (ММП), которые способствуют замещению нормальной ткани фиброзной в различных органах и тканях, включая миокард. При ожирении происходит дисбаланс между активностью ММП и их ингибиторами, что приводит к избыточной деградации внеклеточного матрикса [16, с. 289]. В клинических исследованиях повышенный уровень матриксной металлопротеиназы 9-го типа (ММП-9) и тканевого ингибитора металлопротеиназ 1-го типа (ТИМП-1) в плазме крови рассматривается в качестве потенциальных прогностических маркеров фиброзных изменений в предсердной ткани. Установлено прямое соотношение между уровнем этих маркеров и степенью увеличения индекса массы тела (ИМТ). Значение ММП-9 выше 285 нг/мл у пациентов с ожирением может рассматриваться как предиктор развития нарушения ритма. У пациентов с ожирением и пароксизмальной фибрилляцией предсердий выявлена умеренная положительная корреляция между уровнем ММП-9 и объемом левого предсердия, а также между соотношением окружности талии к росту [7, с. 1455]. Полученные результаты указывают на тесную взаимосвязь между биохимическими маркерами фиброза миокарда и структурным ремоделированием миокарда у лиц с ожирением.

Выводы и практические рекомендации.

Ожирение играет существенную роль в развитии и прогрессировании фибрилляции предсердий, являясь как основой для электрической нестабильности предсердий, так и провоцирующим фактором. Повышенная активность симпатической нервной системы и РААС, дислипидемия, гиперлептинемия, структурное ремоделирование желудочков и предсердий, системное воспаление, локальная липотоксичность ЭЖТ представляют собой ключевые механизмы, способствующие развитию нарушения ритма на фоне ожирения. Избыточный вес оказывает отрицательное влияние на ряд биохимических и ультразвуковых параметров. У пациентов с ФП наблюдается развитие гипертрофии и дилатации левого желудочка, а также увеличение размера и объема предсердий. Эти изменения коррелируют с показателями окружности талии и индекса массы тела. Диастолическая дисфункция левого желудочка, согласно данным эхокардиографии, проявляется снижением ранней диастолической скорости наполнения левого желудочка и удлинением времени изоволюмического расслабления. Избыточная масса тела приводит к структурному ремоделированию сосудистой стенки артерий, характеризующемуся снижением эластичности и увеличением жесткости, что отражает-

ся в повышении сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI). Фибрилляция предсердий чаще встречается у пациентов с ожирением, причем частота пароксизмов ФП коррелирует с ИМТ. Эпикардальная жировая ткань влияет на ремоделирование левого предсердия, а его объем может предсказать развитие и прогрессирование нарушения ритма. У пациентов с фибрилляцией предсердий, осложненной ожирением, наблюдается повышенная концентрация маркеров системного воспаления (ИЛ-6, СРБ, ФНО- α) и маркеров фиброза предсердий (ММП-9 и ТИМП-1). Пациентам с ожирением и фибрилляцией предсердий рекомендуется комплексное обследование, включающее: измерение антропометрических показателей висцерального жира; трансторакальную эхокардиографию для оценки морфологических и функциональных изменений; измерение толщины и объема эпикардальной жировой ткани с целью определения риска прогрессирования заболевания, увеличения частоты и продолжительности приступов фибрилляции предсердий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вербовой А.Ф., Вербовая Н.И., Долгих Ю.А. Ожирение — основа метаболического синдрома // Ожирение и метаболизм. 2021. Т. 18. № 2. С. 142-149.
2. Биомаркеры воспаления, параметры, характеризующие ожирение и ремоделирование сердца, у пациентов с фибрилляцией предсердий и метаболическим синдромом / В.А. Ионин [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2021. Т. 26. № 3. С. 36-43.
3. Концентрации адипокинов в сыворотке крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа: взаимосвязи с распределением, гипертрофией и васкуляризацией подкожной жировой ткани / В.В. Климонтов [и др.] // Сахарный диабет. 2019. Т. 22. № 4. С. 336-347.
4. Миклишанская С.В., Соломасова Л.В., Мазур Н.А. Ожирение и механизм его отрицательного влияния на структуру и функцию сердца // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2020. Т. 16. № 1. С. 108-117.
5. Клинические особенности фибрилляции предсердий у больных артериальной гипертензией и ожирением: результаты ретроспективного наблюдательного исследования / Е.Ю. Петрищева [и др.] // Артериальная гипертензия. 2020. Т. 26. № 4. С. 391-399.
6. Изменение жесткости сосудистой стенки у больных с ожирением и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий / В.И. Подзолков [и др.] // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2020. Т. 16. № 4. С. 516-521.
7. Значение матриксных металлопротеиназ в развитии фибрилляции предсердий при ожирении / В.И. Подзолков [и др.] // Терапевтический архив. 2021. Т. 93. № 12. С. 1451-1456.
8. Рябая И.Н., Сердечная Е.В. Фибрилляция предсердий у пациентов с ожирением в практике терапевта // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2018. Т. 1. С. 30-35.
9. Auer J. Fat: an emerging player in the field of atrial fibrillation // European Heart Journal. 2016. Vol. 38. No. 1. pp. 62-65.
10. Impact of body mass index and waist circumference on the long-term risk of diabetes mellitus, hypertension, and cardiac organ damage / M. Bombelli [et al.] // Hypertension. 2011. Vol. 58. No. 6. pp. 1029-1035.
11. 2012 focused update of the ESC guidelines for the management of atrial fibrillation / A.J. Camm [et al.] // Europace. 2012. Vol. 14. No. 10. pp. 1385-1413.
12. Fisman E.Z., Tenenbaum A. Adiponectin: a manifold therapeutic target for metabolic syndrome, diabetes, and coronary disease // Cardiovasc Diabetol. 2014. Vol. 13. pp. 103.
13. Kruszewska J., Cudnoch-Jedrzejewska A., Czarzasta K. Remodeling and fibrosis of the cardiac muscle in the course of obesity – pathogenesis and involvement of the extracellular matrix // Int. J. Mol. Sci. 2022. Vol. 23. No. 8. pp. 4195.
14. The impact of obesity on left ventricular mass and geometry. The Framingham Heart Study // Jama. 1991. Vol. 266. No. 2. pp. 231-236.
15. Lavie C.J., Sharma A., Alpert M.A., et al. Update on obesity and obesity paradox in heart failure // Prog Cardiovasc Dis. 2016. Vol. 58. pp. 393-400.

16. Lewkowicz J., Knapp M., Tankiewicz-Kwedlo A. MMP-9 in atrial remodeling in patients with atrial fibrillation // *Ann Cardiol Angeiol (Paris)*. 2015. Vol. 64. No. 4. pp. 285-91.
17. Naccarelli GV, Varker H, Lin J, Schulman KL. Increasing prevalence of atrial fibrillation and flutter in the United States / G.V. Naccarelli [et al.] // *Am J Cardiol*. 2009. Vol. 104. pp.1534-1539.
18. Nalliah C., Sanders P., Kottkamp H. The role of obesity in atrial fibrillation // *The European Heart Journal*. 2016. Vol. 37. No. 20. pp. 1565-1572.
19. Controversies in ventricular remodeling / L.H. Opie [et al.] // *Lancet*. 2006. Vol. 367. No. 9507. pp. 356-367.
20. Large artery stiffening with weight gain in humans. Role of visceral fat accumulation / J. Orr [et al.] // *Hypertension*. 2008. Vol. 51. pp. 1519-1524.
21. Sletten A.C., Peterson L.R., Schaffer J.E. Manifestations and mechanisms of myocardial lipotoxicity in obesity // *J Intern Med*. 2018. Vol. 284. pp. 478-491.
22. Stritzke J., Markus M.R.P., Duderstadt S., Lieb W., Luchner A., Döring A. et al. The aging process of the heart: obesity is the main risk factor for left atrial enlargement during aging. The MONICA/KORA (Monitoring of Trends and Determinations in Cardiovascular Disease/Cooperative Research in the Region of Augsburg) Study / J. Stritzke [et al.] // *J. Am. Coll. Cardiol*. 2009. Vol. 54. No. 21. pp. 1982-1989.
23. Tadic M., Cuspidi C. Obesity and heart failure with preserved ejection fraction: a paradox or something else // *Heart Fail. Rev*. 2019. Vol. 24. No. 3. pp. 379-385.
24. Associations of Epicardial, Abdominal, and Overall Adiposity With Atrial Fibrillation / C. Wong [et al.] // *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology*. 2016. Vol. 9. pp. 467-474.
25. Association of subclinical right ventricular dysfunction with obesity / C.Y. Wong [et al.] // *J. Am. Coll. Cardiol*. 2006. Vol. 47. No. 3. pp. 611-616.
26. Wu NA, Xu B, Wu L, et al. Association of inflammatory factors with occurrence and recurrence of atrial fibrillation: a meta-analysis / N.A. Wu [et al.] // *Int J Cardiol*. 2013. Vol. 169. No. 1. pp. 62-72.

© Тимофеева А.Н., Губанова Г.Ф., 2025.